

ROADMAP CONCLUSIVA

Resoconto dettagliato del lavoro svolto in preparazione alla conversione del corpus PAROLE dal formato SGML al formato XML

Tirocinio formativo
Informatica Umanistica
Corso di Laurea Triennale

Studente: Daniele Melaccio

Tutor: dott.ssa Francesca Frontini, prof. Angelo Mario Del Grosso

Cosa è stato raccolto.....	2
Dati sul corpus PAROLE.....	2
Obiettivi della conversione.....	3
Cosa abbiamo a disposizione.....	4
I file del progetto.....	4
Conversioni intermedie.....	4
Informazioni raccolte.....	4
QUOTIDIANI.....	7
PERIODICI E MISCELLANEA.....	8
LIBRI.....	8
Cosa è stato fatto.....	9
Raccolta dei dati di altri corpora simili.....	9
Il corpus ParlaMint.....	11
Pianificazione della codifica.....	11
Dtd e odd.....	12
Licenze.....	12
Tassonomie.....	12
Conversione degli header.....	12
proposta_corpus.xml.....	13
Conversione dei body.....	13
Entità e caratteri.....	14
Criticità riscontrate.....	14
Cosa rimane da fare.....	15
Fine-tuning a posteriori.....	16
Recupero di entità, tassonomie e categorie.....	16
Contenuto definitivo degli header.....	16
Schema di codifica.....	16
Struttura del corpus.....	17
Conversione vera e propria.....	17
H2IOSC, WP3, FAIRificazione, ILC4CLARIN, EURECO.....	17
H2IOSC e WP3.....	17
ILC4CLARIN.....	18

Cosa è stato raccolto

Dati sul corpus PAROLE

Il progetto *LE-PAROLE* è stato un progetto condotto nel corso degli anni '90 che aveva l'obiettivo di costruire corpora armonizzati di grandi dimensioni per le lingue degli stati europei aderenti al progetto. I corpora prodotti sono sia di tipo linguistico (*reference corpus*) sia di tipo lessicale (*lexicon*); i corpora del primo tipo sono formati da almeno 20 milioni di parole, scelte con lo scopo di rappresentare l'uso contemporaneo della lingua in questione, includendo testi di generi e fonti diversi non antecedenti al 1970 e proporzionati alla diffusione effettiva nella società; i corpora lessicali sono degli estratti dei corpora linguistici a cui è stato aggiunto un livello di marcatura morfo-sintattica, per un totale di almeno 250.000 parole per lingua.

<https://www.ilc.cnr.it/wp-content/uploads/2022/05/Z224.pdf>

Ciascun corpus di 20 milioni di parole doveva essere reso disponibile da ciascun partner almeno in loco nelle proprie strutture; è stata prevista anche una versione dei corpora di almeno 3 milioni di parole che potesse essere distribuita alle comunità esterne al progetto: a questo link è disponibile la versione da 3 milioni di parole del corpus PAROLE in italiano <http://hdl.handle.net/20.500.11752/ILC-1001> .

Il corpus PAROLE che intendiamo convertire è il corpus linguistico in lingua italiana (*reference corpus*) di 20 milioni di parole costruito per il progetto LE-PAROLE; i criteri di codifica adottati per la sua costruzione seguono gli standard TEI del *Corpus Encoding Standard (CES)*, formulato per l'occasione da EAGLES: in particolare, è stato fatto riferimento al primo livello di codifica previsto dal CES, ovvero la marcatura dei documenti utilizzando gli elementi obbligatori previsti dalle linee guida TEI fino al livello del paragrafo.

<https://web.archive.org/web/20000925204605/http://www.icp.grenet.fr/ELRA/cata/doc/parole.html>
[CES](#)

I corpora sono stati costruiti secondo i principi di *armonizzazione, riusabilità e standardizzazione*:

- armonizzazione: coerenza con i criteri comuni di composizione e rappresentazione e rispetto della struttura comune concordata per i corpora;
- riusabilità: recupero di risorse linguistiche esistenti e costruzione di risorse adatte all'utilizzo in differenti framework teorici e applicativi;
- standardizzazione: sistema di codifica comune per permettere in maniera più semplice l'interoperabilità e lo scambio di dati, ovvero l'adozione di una DTD progettata e utilizzata da tutti i partner.

In generale, le linee guida comuni previste da questa DTD condivisa prevedono:

- la codifica di medium, genere, argomento e data di produzione di un dato testo all'interno dell'header del documento;
- la codifica del testo vero e proprio nel body del documento, con l'inserimento di tutti i tag obbligatori fino al livello del paragrafo e permettendo la scelta opzionale di marcare fenomeni linguistici rilevanti per ciascuna lingua del progetto.

Le linee guida TEI più recenti al momento della codifica dei documenti erano le linee guida della versione P3, che erano specifiche per il linguaggio SGML (ma iniziavano a includere il linguaggio XML), ovvero il linguaggio standard al 1997, anno di pubblicazione del corpus.

<https://www.tei-c.org/Vault/GL/P3/index.htm>

Queste linee guida sono diventate ormai obsolete, e il linguaggio SGML ha lasciato il posto al linguaggio XML: convertire il linguaggio di codifica del corpus ha lo scopo di adeguare il progetto ai nuovi standard vigenti.

I file dell'intero progetto non sono custoditi all'interno di un repository identificabile e accessibile, pertanto rimangono da tempo pressoché irraggiungibili. Per questi motivi ne è compromessa la *FAIRness*:

- *not Findable*: i file non sono identificati con metadati appropriati o con identificativi persistenti, e non sono archiviati in un luogo accessibile dalla comunità scientifica;
- *not Accessible*: i file non sono raggiungibili e non sono "aperti";
- *not Interoperable*: i file sono codificati secondo standard ormai obsoleti;
- *not Reusable*: i file non hanno una licenza d'uso chiara e una documentazione chiaramente definita che ne permette il riutilizzo al di fuori del contesto del corpus.

Obiettivi della conversione

Obiettivo principale di questo lavoro è ristabilire la *FAIRness* del corpus PAROLE, preoccupandosi in particolare di:

- depositare sulla piattaforma ILC4CLARIN una versione del corpus in formato SGML con metadati validi per la condivisione con la comunità scientifica;
[Documentazione deposito PAROLE su CLARIN](#)
- stabilire quali sono le licenze di utilizzo concesse per i file contenuti nel progetto;
[Copyright sulle fonti primarie](#)
- analizzare la codifica SGML applicata ai file contenuti nel progetto e preparare uno schema e delle proposte di conversione in linguaggio XML;
[Proposte di codifica](#)
- recuperare la documentazione mancante e inaccessibile relativa al progetto.
[Corpora e DTD](#)

Cosa abbiamo a disposizione

I file del progetto

Sono stati raccolti tutti i file del corpus PAROLE in lingua italiana, che comprendono:

- i file in formato txt contenenti i testi da codificare (è la versione dei testi per come sono stati forniti dai proprietari, o una conversione grezza della fonte primaria in formato txt);
- i file codificati in formato DBT;
- i file codificati in formato SGML;
- alcuni file di documentazione delle fasi di lavorazione e delle linee guida del progetto.

Conversioni intermedie

Prima della codifica in formato SGML, i file di testo erano stati convertiti in formato DBT in maniera automatica, per permettere la fruizione e la manipolazione attraverso l'omonima piattaforma creata all'ILC per la gestione di risorse linguistiche di grandi dimensioni. In questo formato di codifica ai singoli documenti venivano associati: un header contenente le informazioni bibliografiche (che sarebbero successivamente diventate metadati dell'header SGML); un body contenente il testo stesso con l'esplicitazione della sua segmentazione in sezioni, paragrafi, frasi e parole.

A partire da questa prima codifica automatica, corretta manualmente, si è passati alla codifica automatica in formato SGML.

Informazioni raccolte

Tutti i passaggi intermedi di trasformazione dal formato txt al formato DBT al formato SGML sono riportati all'interno di questa documentazione inserita tra i file del corpus; nello stesso file sono riportati i metodi di acquisizione dei testi, le scelte originarie di codifica, i tag e le entità non obbligatori usati per la codifica, e una serie di dati quantitativi relativi al corpus.

 CORPT24.pdf

Vengono riportati di seguito i dati provenienti da questo documento più rilevanti per il nostro lavoro.

- I testi scelti appartengono a uno dei quattro medium selezionati, ovvero libri, quotidiani, periodici e miscellanea; la distribuzione percentuale dei testi provenienti da ciascuna fonte non è uniforme, ma privilegia i quotidiani e poi a seguire libri, miscellanea e periodici; tutti i testi non sono stati scritti prima del 1970, per garantire la loro rappresentatività della lingua diffusa al tempo di creazione del corpus.
- I quotidiani da cui sono stati estratti i testi sono 5 e sono:
 - a. Il Corriere della Sera
 - b. La Stampa
 - c. La Repubblica
 - d. Il Sole 24 Ore
 - e. Unione Sarda
- I periodici da cui sono stati estratti i testi sono 9 e sono:

- a. Casaviva
 - b. Centocose
 - c. Epoca
 - d. Espansione
 - e. Grazia
 - f. Panorama
 - g. Starbene
 - h. Storia Illustrata
 - i. Zerouno
- I libri codificati sono 44 e sono:
- a. Addio
 - b. Albergo Italia
 - c. L'alcova elettrica
 - d. Amore in terra
 - e. Aquilegia, favola sommersa
 - f. Atlante occidentale
 - g. La bicicletta
 - h. Chi tra di voi?
 - i. Amore di confine
 - j. Ebla. Un impero ritrovato - Dai primi scavi alle ultime scoperte
 - k. Quoi? L'éternité
 - l. Il fantasma di Mozart
 - m. Una misteriosa felicità
 - n. Il filosofo e la catastrofe - Un terremoto del Settecento
 - o. Freud la letteratura e altro
 - p. La gallina di Saba
 - q. L'italia nuova
 - r. Patrie lettere
 - s. La luna delle renne
 - t. Mai devi domandarmi
 - u. Storia e memoria
 - v. Il mestiere di economista
 - w. Mezzogiorno e modernizzazione
 - x. Moneta e produzione
 - y. Storia notturna - Una decifrazione del sabba
 - z. Va' pensiero - Il carattere della filosofia italiana contemporanea
 - aa. Il pianeta del silenzio
 - bb. Procedura
 - cc. Le veglie della ragione - Miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a Pasternak
 - dd. Sangue e suolo - Viaggio fra gli italiani trasparenti
 - ee. Scomposizioni - Forme dell'individuo moderno
 - ff. Scritti servili
 - gg. I sommersi e i salvati
 - hh. Il sospetto
 - ii. Quindici stanze per una casa
 - jj. Stato, governo, società - Per una teoria generale della politica
 - kk. Le strade di polvere

- ll. Avviamento all'analisi del testo letterario
mm. In trappola col topo - Una lettura di Mickey Mouse
nn. Trieste - Un'identità di frontiera
oo. Verde acqua
pp. In Versilia e nel tempo
qq. L'anno della vittoria
- I miscellanea sono testi di varia natura provenienti dalle seguenti fonti:
 - a. Associazione Agenti Marittimi Raccomandatori Livorno (ASAMAR)
 - b. Ufficio Stampa Comune di Livorno
 - c. Modulistica varia Comune di Livorno
 - d. Teatro di Pisa, appunti e note
 - e. CNR progetti, abstract e articoli, comunicazioni ufficiali
 - I testi sono stati forniti ai codificatori attraverso supporti informatici di varia natura (CD-ROM, supporti magnetici di memoria, file HTML): i codificatori hanno considerato *fonte primaria* i file per come sono stati consegnati dai proprietari, limitandosi a farne una conversione grezza in txt dove necessario e normalizzando lettere accentate, punteggiatura e separazione in paragrafi.
 - Tutti i file codificati riportano una marcatura esplicita almeno fino al livello del paragrafo; altri fenomeni testuali sono stati marcati esplicitamente per a) gestire correttamente i caratteri, b) disambiguare l'utilizzo della punteggiatura e c) evidenziare parti strutturali dei testi come titoli e intestazioni.
- In particolare:
- a. le lettere accentate sono state verificate e normalizzate dove necessario; poiché non erano incluse nella codifica dei caratteri utilizzata per la codifica allora sono state associate a entità e codificate come tali; altri caratteri non standard sono stati codificati nello stesso modo;
 - b. il punto e il trattino sono stati disambiguati a seconda del loro utilizzo, rispettivamente il punto come punto fermo, punto di abbreviazione e puntini di sospensione e il trattino come separatore nelle parole composte o come segno di punteggiatura; a questi utilizzi, agli utilizzi peculiari di tutti gli altri segni di punteggiatura e ai segni di punteggiatura che necessitano di escape è stata associata una specifica entità, e questi fenomeni vengono tutti codificati con l'entità corrispondente;
 - c. la divisione in paragrafi è stata inserita dove mancava; i dati contenuti nei titoli sono stati utilizzati per compilare i dati bibliografici inseriti negli header dei singoli documenti.
- I dati bibliografici raccolti dai testi sono stati inseriti negli header dei singoli documenti entro tag SGML <TERM> opportunamente tipati, come riportato di seguito:

Evento (<i>Event</i>)	<TERM TYPE="E">
Società (<i>Organisation</i>)	<TERM TYPE="S">
Persone (<i>People</i>)	<TERM TYPE="P">
Argomenti (<i>Themes</i>)	<TERM TYPE="T">
Luoghi Geografici (<i>Places</i>)	<TERM TYPE="L">
Fonte (<i>Source</i>)	<TERM TYPE="O">
Nomi (<i>Proper Nouns</i>)	<TERM TYPE="N">
Genere-"Kind" (<i>occurring only in one newspaper; "La Stampa"; the same information is given both in Italian</i>)	<TERM TYPE="K"> (<i>both for the English and the Italian version</i>)

<i>(Genere) and in English (Kind). Ex.: commento/comment; editoriale/lead story; intervista/interview)</i>	
Testo Citato (<i>Reference made to any work – play, TV programm book, picture and so on – cited in the text</i>)	<TERM TYPE="Y">
Inserto (<i>Supplement</i>)	<TERM TYPE="I">
Sezione (<i>Section</i>)	<TERM TYPE="Z">
Rubrica (<i>Column</i>)	<TERM TYPE="R">
Numero pubblicazione (<i>Number of the issue</i>)	<TERM TYPE="J">
Full text	<TERM TYPE="X">

- i dati relativi a titoli e autori sono presenti sia negli header sia nel corpo del testo in tag appositi; i tag non obbligatori utilizzati per quotidiani, periodici, miscellanea e libri sono elencati qui sotto:

QUOTIDIANI

	Corresponding SGML Tag
Signature of an article	<NAME TYPE='author'>
Signature at the beginning of an article (in the opener)	<NAME TYPE='docauthor'>
Signature of a newspaper/periodical letter	<NAME TYPE='signatory'>
Date of the text at the beginning of newspaper and periodical articles	<DATE> in the <OPENER> tag
Titles: main title	<HEAD TYPE='title'>
half-title	<HEAD TYPE='half-title'>
summary	<HEAD TYPE='summary'>
sub-title	<HEAD TYPE='sub'>
title of a box	<CAPTION N="TitBox">
Caption at the end or beginning of an article	<CAPTION N='unspec'>
Quotation	<CIT> / <QUOTE>-<BIBL>
Synthetic description/keywords of an article	<DIV2 TYPE="Descr">
Box	<DIV2 TYPE="Box">
Table: caption of the table table	<CAPTION N='attached'> Articles made up of only a table are deleted. Other tables are marked with the tag <-- --> but not converted
Correction of misspelt word	<CORR SIC='error'>correct word</CORR>
Abbreviation	<ABBR>
Abbreviation dot	&p2; (<i>the entity reference is used to distinguish this abbreviation dot from the full stop</i>)
Dots	… (<i>the entity reference is used to distinguish this character from the full stop</i>)
Hyphen	‐ (<i>the entity reference is used to distinguish the hyphen from the dash</i>)
Omission of parts of text: piece of text lacking in the source piece of text removed by us for a different reason	<GAP REASON='Piece of text lacking in the source'> <GAP REASON='Unrelevant piece of text'>
Page number	<(pa)PAGE N='number of the page'> in the <OPENER> tag
See (e.g., see page 25) at the end of a newspaper article	<REF>
Highlighted	<HI REND="bold">; <HI REND="italics">

Note	<NOTE PLACE='END'>
------	--------------------

PERIODICI E MISCELLANEA

	Corresponding SGML Tag
Signature of an article	<NAME TYPE='author'>
Signature at the beginning of an article (in the opener)	<NAME TYPE='docauthor'>
Signature of a newspaper/periodical letter	<NAME TYPE='signatory'>
Titles: main title	<HEAD TYPE='title'>
half-title	<HEAD TYPE='half-title'>
summary	<HEAD TYPE='summary'>
sub-title	<HEAD TYPE='sub'>
title of a box	<CAPTION N="TitBox">
Caption at the end or beginning of a text	<DIV2 TYPE='caption'>
Quotation	<CIT> / <QUOTE>-<BIBL>
Table: caption of the table	<CAPTION N='attached'>
Table	Tables are commented
Synthetic description/keywords of an article	<DIV2 TYPE="Descr">
Box	<DIV2 TYPE="Box">
Abbreviation	<ABBR>
Abbreviation dot	&p2; (the entity reference is used to distinguish this abbreviation dot from the full stop)
Dots	… (the entity reference is used to distinguish this character from the full stop)
Hyphen	‐ (the entity reference is used to distinguish the hyphen from the dash)
Omission of parts of text: piece of text lacking in the source piece of text removed by us for a different reason	<GAP REASON='Piece of text lacking in the source'> <GAP REASON='Unrelevant piece of text'>
Bibliography	<BIBL>
Page number	<(pa)PAGE N='number of the page'> in the <OPENER> tag
Highlighted	<HI REND="italics"> <HI REND="underline"> <HI REND="spaced">

LIBRI

	Corresponding SGML Tag
Signature	<NAME TYPE='author'>
Titles: main title	<HEAD TYPE='title'>
introduction	<HEAD TYPE='introduction'>
section	<HEAD TYPE='section'>
chapter	<HEAD TYPE='chapter'>
sub-title	<HEAD TYPE='subtitle'>
appendix	<HEAD TYPE='appendix'>
figure	<CAPTION N="Figura">
Caption of a plate, usually quite long and divided into paragraphs	<DIV2 TYPE='caption'>
Quotation	<CIT> / <QUOTE>-<BIBL>

Table: caption of the table Table	<CAPTION N='attached'> Tables are commented
Correction of misspelt word	<CORR SIC='error'>correct word</CORR>
Abbreviation Abbreviation dot	<ABBR> &p2; (the entity reference is used to distinguish this abbreviation dot from the full stop)
Dots	… (the entity reference is used to distinguish this character from the full stop)
Hyphen	‐ (the entity reference is used to distinguish the hyphen from the dash)
Omission of parts of text: piece of text lacking in the source piece of text removed by us for a different reason	<GAP REASON='Piece of text lacking in the source'> <GAP REASON='Unrelevant piece of text'>
Deletion of parts of text	
Insertion of parts of text	<ADD>
Bibliography	<BIBL>
Name of the translator	<NAME TYPE='Translator'>
Dedication	<DIV TYPE='Dedication'>
Page number	<PB N='number of the page'>
Figure (indicating the location of a graph, illustration or figure)	<FIGURE>
Highlighted	<HI REND="bold">; <HI REND="italics"> <HI REND="small capital"> <HI REND="spaced"> <HI REND="greek">
Notes: footnotes Bibliographical notes	<NOTE N='number of the note'> <DIV2 TYPE='Note'>

Purtroppo, nei file che abbiamo a disposizione non è stato possibile rintracciare il file PAROLE DTD citato in più parti degli altri documenti, e non esiste un elenco esaustivo delle entità utilizzate per la codifica: la gestione di dtd e entità rientra tra i passi affrontati successivamente.

I file del corpus si presentano ordinati in directory che specificano la fonte dei documenti a un primo livello e la data dei documenti a un secondo livello; ciascun file contiene la codifica di tutti i testi contenuti in una "uscita" della fonte primaria (e.g. tutti gli articoli de "La Repubblica" del 20 giugno 1994, tutti gli articoli di una issue di un periodico, un intero libro, etc.).

A partire da questi dati raccolti sono state fatte le proposte di conversione in XML: molti tag SGML sono presenti anche in XML e di questi tag è possibile fare una trasformazione immediata; altri tag SGML non esistono più in XML, o hanno una sintassi significativamente diversa, e la trasformazione è stata fatta tenendo conto delle linee guida più aggiornate (TEI P5).

Cosa è stato fatto

A partire da questi dati raccolti è stata pianificata la proposta di conversione in XML.

Raccolta dei dati di altri corpora simili

Trovare documenti e dati relativi a PAROLE è stato più difficile del previsto: la documentazione non era raccolta organicamente all'interno di un unico repository e, inoltre,

dtd e entità non venivano dichiarate per intero all'interno dei file che avevamo a disposizione.

Sono state fatte ricerche più approfondite sul VLO di Clarin e sui dati d'archivio della biblioteca dell'ILC, ma non è stato trovato molto.

In mancanza di una documentazione tecnica più specifica sulla struttura del corpus (dtd, tassonomie, entità), il passo preliminare della formulazione delle proposte è stato quello di osservare e studiare altri corpora in formato SGML o altri corpora in formato XML che avessero una struttura simile a PAROLE.

La conversione di documenti dal formato SGML al formato XML è un intervento che si è già reso necessario per molte altre risorse, e alcuni codificatori hanno creato delle linee guida apposite per fare al meglio la conversione: prima di iniziare con l'analisi dei corpora simili a PAROLE è stata fatta una ricerca in merito agli obiettivi generali e agli step necessari per realizzare in modo ottimale la conversione da SGML a XML. A questo proposito è stata trovata una guida molto ben fatta con una serie di indicazioni molto utili, preziosa per la consultazione [MI W 03 Practical Guide to Migration of TEI Documents from SGML to XML](#) .

I corpora del progetto PAROLE condividevano dtd e entità, quindi è stata tentata la ricerca degli altri corpora con la speranza di recuperare i file comuni del progetto: purtroppo non è stato trovato nulla, anche approfondendo su Internet Archive su siti web ormai in disuso. In particolare, sul VLO di Clarin è stata rintracciata una versione XML del corpus PAROLE in lingua tedesca [German Parole Corpus](#) : purtroppo gli header non sono compilati in maniera esaustiva, e nelle directory del corpus mancano i file che ci interessano. Studiare questo corpus, tuttavia, è stato utile per capire quanto margine di discostarsi dalle regole documentate avevano i codificatori, e il confronto con la versione italiana ha aiutato a capire molte scelte implicite di codifica di entrambi i corpora.

Alcuni corpora del progetto PAROLE sono già stati convertiti in XML e sono stati inglobati entro corpora più grandi (corpus Danese [DK-CLARIN Reference Corpus of General Danish](#) , corpus Svedese [PAROLE | Språkbanken Text](#)), tuttavia i file convertiti o non sono recuperabili liberamente oppure presentano una codifica molto diversa dalla versione SGML; inoltre, la ricerca di questi corpora non ha portato al ritrovamento delle dtd originarie: per questi motivi è stata scartata la possibilità di lavorare con gli altri corpora del progetto PAROLE, ed è stata abbandonata l'idea di recuperare dtd e entità, in favore invece di una ricostruzione a posteriori.

Un corpus in formato SGML che ha caratteristiche molto vicine al corpus PAROLE è *Dictionary of Old English Corpus* <http://hdl.handle.net/20.500.12024/2488>: è una raccolta di testi in old english codificati in SGML e raggruppati in un corpus ordinato secondo le fonti di origine; anche in questo corpus si è reso indispensabile codificare precisamente i caratteri non standard attraverso entità specifiche; anche in questo corpus, inoltre, la struttura dei documenti è divisa in dati bibliografici negli header e codifica testuale nei body. Lo studio di questo corpus ha permesso una comprensione e una lettura più trasparenti delle scelte di codifica fatte per PAROLE e ha agevolato le fasi successive di formulazione delle proposte; inoltre, la struttura dei file di questo corpus prevede la presenza di un file principale a cui fanno capo tutti gli altri file del corpus: questa organizzazione è stata una testimonianza che

ha confermato la validità di alcune scelte successivamente prese per la conversione di PAROLE.

Tuttavia, anche per questo corpus non erano disponibili i file dtd, quindi è stato deciso di usare il corpus solo come punto di riferimento informale.

Il corpus ParlaMint

Il corpus che è stato punto di riferimento più importante di tutta la preparazione delle proposte di conversione di PAROLE è il corpus *ParlaMint* in lingua italiana, in formato XML [Multilingual comparable corpora of parliamentary debates ParlaMint 3.0](#): è un corpus che riporta e codifica i dibattiti e le sedute del parlamento italiano, organizzando per data e luogo di svolgimento delle sedute tutti i documenti; il corpus è allo stato dell'arte in ogni suo aspetto della codifica, dei metadati degli header, delle tassonomie, della marcatura dei fenomeni testuali. Queste caratteristiche di ParlaMint hanno permesso di formulare in parallelo le caratteristiche chiave che doveva avere la versione XML di PAROLE, in particolare in merito ai seguenti aspetti:

- è stato deciso di replicare la struttura gerarchica dei file impostando un file principale con tag <teiCorpus> contenente tutti i metadati più importanti e generali sul corpus; all'interno di questo documento avremmo poi incluso tutti gli altri file convertiti contenenti i documenti codificati, mantenendo la stessa struttura adottata già per PAROLE: di fatto, alla gerarchia dei documenti già presente si è aggiunto un livello superiore di raggruppamento;
- dietro il corpus ParlaMint c'è una precisa costruzione delle tassonomie dei testi, dei ruoli dei codificatori e dei ruoli delle persone che parlano e i cui discorsi vengono riportati: queste tassonomie e queste categorie, sia nella loro definizione sia nella loro utilizzazione concreta, sono state prese come riferimento per definire la tassonomia testuale e la categorizzazione dei testi;
- la struttura generale dei metadati negli header di ParlaMint è molto vicina a quella necessaria per PAROLE, ed è stata usata come modello.

Pianificazione della codifica

A partire da queste premesse e dai dati finora elencati, è iniziata la pianificazione della codifica vera e propria dei documenti: a questo scopo, si è deciso di affrontare separatamente la codifica degli header e dei body:

- la codifica degli header è stata la parte che ha richiesto più tempo, poiché gli header della versione XML devono non solo tenere conto dei metadati originali - per cui parte delle informazioni è mancante o non sufficiente a operare una ricostruzione completamente consapevole - ma anche dei nuovi metadati che vengono aggiunti per documentare e tenere traccia di questo lavoro di conversione che stiamo facendo;
- la codifica dei body è stata più *straightforward*, poiché le scelte di codifica sono state fatte in maniera chiara e più finemente documentata, ed è stato possibile mantenere molte delle scelte originarie; la questione più complessa per quanto riguarda i body è la gestione delle entità, che vedremo di seguito.

Dtd e odd

Avere a disposizione la dtd originaria utilizzata avrebbe di molto semplificato questa preparazione alla conversione, tuttavia, essendo i file dtd non disponibili, allora tutte le proposte di conversione sono state formulate e costruite manualmente, seguendo le linee guida TEI P5 e costruendo una dtd *ex novo* a partire dai tag selezionati per la codifica: il file *tei_parole.dtd* è stato generato utilizzando il tool online ROMA per addizionale progressivo dei tag e degli attributi scelti durante questa fase preparatoria.

[tei_Parole.dtd](#)

[TEI Roma](#)

Licenze

Nella documentazione contenuta nel corpus si dichiara che i proprietari dei testi permettono l'utilizzo e la diffusione per soli scopi di ricerca, con l'eccezione degli articoli miscellanea di cui è permessa la diffusione completa.

All'interno del seguente documento è raccolto un riassunto dello stato delle licenze dei testi provenienti dalle singole fonti:

[☰ Copyright sulle fonti primarie](#)

Per questo motivo è stato suggerito che sull'intero corpus convertito viga la licenza di tipo CC BY-NC <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/> .

Tassonomie

Ricostruire le gerarchie tassonomiche del corpus è stato uno dei primi obiettivi di questo lavoro. I risultati raggiunti a riguardo sono i seguenti:

- è stata costruita una tassonomia corrispondente all'elenco di <term> e type già riportati qui sopra, che nel corpus SGML viene istanziata nei dati bibliografici degli header con delle parole-chiave specifiche per ciascun documento;
- è stata costruita una tassonomia corrispondente alla provenienza dei testi dalle fonti primarie corrispondenti, con una suddivisione per tipo di medium e poi ulteriormente per proprietario dei testi;
- per l'attribuzione delle responsabilità e dell'authorship alle persone coinvolte nel lavoro di costruzione e codifica del corpus si è scelto di fare riferimento anche ai ruoli codificati da [CRediT – Contributor Roles Taxonomy](#), secondo le linee guida da esso stabilite per quanto concerne la dichiarazione nei tag.

Conversione degli header

Negli header della nuova versione in XML vengono inserite tutte le informazioni bibliografiche e i metadati del nuovo lavoro: nei file di prova presenti nella cartella su Drive è possibile vedere la struttura e i dati inseriti nei tag obbligatori e nei tag opzionali che sono stati scelti.

[☐ Proposte di codifica](#)

Qui di seguito vengono elencati gli aspetti più rilevanti delle proposte di conversione degli header:

- <!DOCTYPE TEI SYSTEM "tei_Parole.dtd">: dichiarazione della dtd che valida il codice;
- i metadati vengono compilati in due lingue, ovvero in italiano e in inglese;
- nel tag <TEI> viene inserito come attributo l'id del documento SGML: riutilizziamo gli stessi id per garantire corrispondenza uno a uno tra una versione e l'altra del corpus;
- in <titleStmt> viene indicato il titolo del corpus e il titolo del documento codificato (copiato dal file SGML);
- in <respStmt> vengono indicati tutti i partecipanti al lavoro di codifica, ciascuno con i propri attributi identificatori e gli eventuali rimandi alle tassonomie;
- in <extent> viene riportato il contenuto del tag corrispondente in SGML con la sintassi appropriata;
- in <publicationStmt> vengono riportati i publisher e le licenze di utilizzo dei file;
- in <sourceDesc> nel tag <bibFull> viene riportato integralmente l'header originale del file SGML, riconvertito e normalizzato in XML;
- in <projectDesc> si riproduce una descrizione del progetto di conversione estratta da un paper/abstract che ne parla, con i rimandi bibliografici;
- in <textClass> vengono riportati i rimandi tassonomici, mantenendo le definizioni presenti nella documentazione del corpus in formato SGML.

proposta_corpus.xml

In [proposta_corpus.xml](#) abbiamo il file proposto come *master* dell'intero corpus in formato XML: l'header rispetta le indicazioni riportate qui sopra, con la differenza che non contiene rimando a un header SGML nel tag <bibFull> (visto che non esiste un file corrispondente nel corpus SGML), bensì riporta un tag <bib> contenente i riferimenti del lavoro di creazione e di conversione del corpus, con indicati in <respStmt> i codificatori originari del corpus SGML; inoltre, in <editorialDecl> abbiamo le informazioni relative alle scelte di codifica fatte durante il lavoro di conversione; infine, in <classDecl> abbiamo l'*include* della tassonomia del corpus.

Questo file possiede soltanto l'header, in quanto di seguito all'header verranno inseriti gli *include* che rimandano a tutti i file codificati del corpus.

Conversione dei body

Come anticipato, la conversione in XML del body è stata più immediata, in particolare è stato più semplice trovare corrispondenza tra i tag SGML e i tag XML: molti tag hanno mantenuto stessa sintassi e stessa semantica, con l'eccezione dell'abbandono dell'upper-case e dell'introduzione della chiusura obbligatoria in XML.

Per la conversione dei tag, dunque, sono stati mantenuti tutti i tag già presenti con i rispettivi attributi, per rimanere fedeli alle specifiche sui tag non obbligatori introdotte per la codifica (tabelle più in alto in questo documento).

Sostanziali differenze rispetto alla codifica originale sono:

- l'utilizzo del tag <gap> per indicare il numero di pagina e la data di un articolo, laddove nella versione SGML erano inclusi in un tag <OPENER> nel corpo del testo;

- l'utilizzo del tag `<lb />` con attributo `break` per il ritorno a capo, che nella versione SGML era marcato solo dal carattere "a capo" e non esplicitamente;
- normalizzazione dei tag `<sic>` e `<corr>`, che in SGML si presentano in una forma diversa;
- normalizzazione della codifica delle tabelle, che in XML vengono dichiarate con una sintassi diversa;
- chiusura di tutti i tag a chiusura obbligatoria in XML (`<p>`, `<author>`, etc.), normalizzazione dei self-closing tags;

Entità e caratteri

Per gestire caratteri accentati e di controllo e per marcare esplicitamente gli utilizzi ambigui di alcuni segni di punteggiatura erano state introdotte e adoperate entità specifiche nella versione SGML del corpus.

Le entità utilizzate sono state raccolte dopo un'analisi sommaria del corpus e dopo la lettura delle indicazioni corrispondenti inserite nella documentazione del corpus: viene dichiarato che le entità utilizzate sono quelle obbligatorie secondo le specifiche TEI P3, ovvero le cinque entità predefinite per i caratteri di controllo e poi tutte le entità utilizzate per codificare i caratteri speciali e le lettere accentate; a queste entità vengono aggiunte entità più specifiche per disambiguare l'uso di alcuni segni di punteggiatura, come il punto per le abbreviazioni o il trattino per le parole composte.

Le entità utilizzate nel corpus SGML sono elencate in questo documento:

[parole_entities.ent](#)

In fase di conversione si è deciso di mantenere l'utilizzo delle entità predefinite per i caratteri di controllo, di trasformare tutte le entità che codificano caratteri speciali e lettere accentate nel carattere UNICODE corrispondente, e di marcare esplicitamente l'utilizzo disambiguato dei segni di punteggiatura con tag `<pc>` e attributo `type` specifico: questa è sembrata la soluzione migliore per alleggerire la codifica dei testi e al tempo stesso non discostarsi troppo dalle scelte di codifica fatte per il corpus SGML.

Le proposte di conversione compilate manualmente di alcuni documenti possono servire come esempio per comprendere le scelte di codifica elencate fino a ora:

▣ [Proposte di codifica](#)

Criticità riscontrate

Durante tutto il lavoro di formulazione di schema e proposte di codifica ci siamo imbattuti in una serie di criticità: alcune sono state risolte, mentre altre rimangono ancora parzialmente o totalmente irrisolte. Qui di seguito vengono elencati i *caveat* raccolti:

- la lista di entità utilizzate nel corpus che è stata creata e citata poco più in alto è solo parzialmente completa: resterebbe da raccogliere e documentare tutti i caratteri speciali in cui, considerata la vastità e la quantità dei file testuali di cui è composto, ancora non ci siamo imbattuti durante la lavorazione e l'analisi del corpus. Non avendo a disposizione un elenco ufficiale delle entità utilizzate, se non la documentazione già citata, queste sono state recuperate a posteriori direttamente dai documenti codificati. I codici utilizzati per le entità, tuttavia, sono quelli standard ASCII utilizzati prima dell'introduzione di UNICODE, quindi con alcuni script

automatici potrebbe essere possibile setacciare il corpus e rintracciarli tutti. In questa tabella sono elencati tutti codici ASCII esistenti:

[List of XML and HTML character entity references - Wikipedia](#)

- le tassonomie che abbiamo introdotto e formalizzato non sono del tutto trasparenti o finite, poiché la lista delle keywords è in primo luogo non definita a priori: abbiamo tentato di stabilire intanto delle categorizzazioni già ben documentate relative alla provenienza dei testi, tuttavia non è possibile costruire a priori un'organizzazione dei testi per argomento, o per tipo di evento descritto, perché le keywords utilizzate per marcare queste informazioni non provengono da un insieme finito di valori determinato a priori.
- lo schema di codifica prodotto in ROMA in formato dtd, odd e rng è stato costruito selezionando manualmente i tag che si sono resi necessari per la codifica: questo lavoro è stato incrementale, nel senso che analizzando ulteriori documenti si sono aggiunti via via ulteriori tag all'elenco: è probabile, dunque, che la lista di tag ipotizzata non sia ancora esaustiva.
- all'interno dei testi sono presenti parole di lingua straniera che non sono codificate come tali: per gestire queste parole è stata rispettata la scelta dei codificatori originari di non segnalarle ulteriormente, per rimanere fedeli alla scelta di codificare solo i fenomeni testuali rilevanti al più al livello del paragrafo. Nelle parole di lingua straniera, tuttavia, possono essere presenti caratteri speciali codificati tramite entità nella versione SGML, quindi sarà probabile imbattersi in queste parole quando si provvederà alla normalizzazione delle entità presenti nel corpus.
- inserire l'intero header SGML all'interno del tag <biblFull> nella versione XML risolve il problema della collocazione dei metadati; i campi più rilevanti degli header nella versione XML sono stati riempiti e sono visualizzabili nelle proposte di codifica fornite, mentre mancherebbero paper, articoli o abstract che parlano dell'attuale lavoro di conversione che possano essere citati nell'header in merito alla descrizione del progetto.
- come già dichiarato, non è stato possibile recuperare le dtd originarie di PAROLE e la dtd della versione XML è stata costruita a posteriori: sono state condotte ricerche su VLO di Clarin o su Internet Archive per ritrovare file, documenti, articoli o siti web relativi al progetto, ma fino a ora si è giunti soltanto a vicoli ciechi: il problema della persistenza dei dati e della possibilità di recuperare la documentazione originale è stata una costante durante tutta la fase di preparazione alla conversione del corpus, e si teme che molte informazioni preziose saranno ancora difficili da recuperare e ricostruire.

Cosa rimane da fare

A partire dalle criticità appena elencate si delinea una serie di attività utili a completare o approfondire alcuni aspetti lasciati in sospeso.

Fine-tuning a posteriori

Recupero di entità, tassonomie e categorie

Alcuni di questi aspetti possono essere definiti più precisamente facendo un lavoro a posteriori sul corpus, o dopo aver terminato la conversione vera e propria o dopo aver esaminato e setacciato con script automatici i fenomeni salienti di interesse: ci riferiamo, in particolare, al recupero di tutte le entità codificate nel corpus, e al recupero di tutte le keywords utilizzate per specificare i dati bibliografici dei testi.

Avere a disposizione questi dati potrebbe aiutare a fare luce sulla struttura meno esplicita del corpus, ovvero quella relativa agli argomenti trattati nei testi, ai luoghi citati, agli eventi connessi ai testi, e così via. Inoltre, dopo avere raccolto l'elenco delle keywords utilizzate nel corpus si potrebbe decidere una formalizzazione definitiva delle tassonomie e delle categorie associate al corpus.

In particolare, il tag SGML <CATREF> contiene un attributo target con un valore del tipo "P.M2": questo attributo suggerisce una modularità nell'organizzazione dei valori di altri <CATREF>, e potrebbe essere interessante scoprire quali altri valori sono stati associati a questo attributo e quale caratteristica intendono segnalare.

Contenuto definitivo degli header

Il contenuto dei tag <respStmt> della versione XML è per ora solo indicativo: dopo aver stabilito quali sono i partecipanti al lavoro di conversione e quale è il loro ruolo e la loro responsabilità si può compilare opportunamente la sezione corrispondente degli header. La tassonomia di ruoli e responsabilità verrà compilata usando le indicazioni CRediT [CRediT taxonomy – JATS4R](#). Rimane solo indicativo anche il contenuto dei tag <publicationStmt>, <sourceDesc>, <projectDesc> e <profileDesc> per gli stessi motivi.

Quando i corpora del progetto PAROLE e tutti gli articoli e la documentazione a riguardo saranno prodotti e depositati, sarà necessario inserire dei puntatori a queste risorse all'interno degli header di tutti i file dei progetti, perché i progetti rimandino reciprocamente l'uno all'altro.

Nell'header sono stati anche posizionati i tag <classDecl>, <tagsDec> e <textClass>, che dovrebbero contenere informazioni sui tag utilizzati e sulle tassonomie introdotte: se questi tag sono davvero necessari, anche il loro contenuto potrà essere definito con completezza solo a posteriori.

Schema di codifica

Lo schema di codifica può essere implementato e specificato ulteriormente dopo aver fatto un'indagine complessiva su tutto il corpus: sarebbe necessario includere tutti i tag che non sono stati già inseriti, e si potrebbero specificare nel dettaglio solo gli attributi necessari con i valori ammessi da questi attributi. Il file dtd creato manualmente con il tool ROMA è in grado di validare le proposte costruite, tuttavia potrebbe non validare altri documenti che presentano fenomeni purtroppo e per caso non ancora riscontrati: questo lavoro di estensione sarà necessario perché la dtd validi il corpus nella sua interezza.

Struttura del corpus

Il corpus in versione XML viene proposto con una struttura che prevede un file generale a un livello più alto contenente un tag <teiCorpus>, e al di sotto tutto l'albero di file organizzati secondo il sistema di directory già presente nella versione SGML: questa struttura è stata implementata a imitazione dei modelli già introdotti del corpus ParlaMint, del corpus Old English Dictionary e del corpus PAROLE in lingua tedesca, tuttavia occorre stabilire se questa proposta sia conforme alle condizioni di FAIRificazione e di deposito del corpus sui repository di ILC4CLARIN. Una volta stabilita la compatibilità, si può finalizzare definitivamente questa scelta o, se necessario, si può modificarla e adeguarla ai parametri richiesti.

Conversione vera e propria

Rimane infine da operare la conversione vera e propria di tutto il corpus, seguendo le indicazioni raccolte in questo documento e nelle proposte di codifica formulate manualmente.

Seguendo le istruzioni qui riportate sarà forse possibile completare il lavoro di conversione in maniera automatica, con la messa a punto di tool e script di conversione ad hoc per questo progetto.

Esistono già alcuni tool di conversione per il passaggio da SGML a XML: si potrebbe tentare un collaudo di questi materiali già esistenti per capire quanto possano essere utili agli scopi del lavoro. Alcuni tool e un po' di documentazione su SGML sono raccolti in questo file:

[☰ Gestione di SGML e XML - link](#)

Nel momento in cui sarà completata la creazione della odd definitiva della versione XML potrebbe essere interessante provare a dare in pasto i file e la odd a una IA e vedere che risultati è in grado di produrre e con quale attendibilità, per capire le potenzialità dell'intelligenza artificiale e auspicabilmente per snellire il lavoro di conversione.

H2IOSC, WP3, FAIRificazione, ILC4CLARIN, EURECO

H2IOSC e WP3

H2IOSC (Humanities and cultural Heritage Italian Open Science Cloud) è un progetto che ha l'obiettivo di creare un ecosistema digitale aperto a studiosi, professionisti e cittadini, in grado di mettere in sinergia e 'in dialogo' i nodi delle principali infrastrutture di ricerca nel settore umanistico e delle scienze del patrimonio culturale presenti attualmente in Italia, riconosciute dall'ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure), promuovendo la condivisione e l'accesso libero ai dati scientifici.

H2IOSC si impegnerà nell'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo e l'integrazione delle Infrastrutture di Ricerca (RI) in Italia. Questo sforzo mirerà a ottimizzare l'utilizzo delle risorse più pertinenti, potenziando le strutture esistenti e rispondendo alle esigenze identificate dalle comunità di riferimento. Queste esigenze saranno raccolte attraverso un processo completo di valutazione e prioritizzazione.

Al fine di favorire l'accessibilità e promuovere un approccio FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), verrà creato un punto centrale di accesso facile dove gli utenti potranno trovare software, strumenti, dati, servizi e progetti pilota che soddisfano specifiche necessità di ricerca, sia nel dominio stesso che tra i domini collegati. H2IOSC promuoverà un approccio centrato sui dati, offrendo un ambiente integrato accessibile tramite una varietà di metodi di accesso virtuale e remoto. L'obiettivo è aumentare la visibilità delle Infrastrutture di Ricerca a livello nazionale e internazionale, e creare nuove figure professionali per sostenere la ricerca basata sui dati e la trasformazione digitale nei settori culturali e creativi.

WP3 è una delle fasi del lavoro che porta avanti H2IOSC, che si occuperà, tra le altre cose, di standardizzare e consolidare le risorse digitali già esistenti e di allineare il livello delle RI coinvolte nel progetto per favorire l'interoperabilità e l'accentramento dei servizi di accesso: la FAIRificazione delle risorse legacy è uno dei passi necessari a permettere l'integrazione delle risorse e delle infrastrutture italiane con la comunità scientifica e l'allineamento con gli standard vigenti nell'ambito del NLP (Natural Language Processing), per favorire la visibilità della lingua italiana e del patrimonio culturale italiano sui canali di CLARIN.

ILC4CLARIN

ILC4CLARIN opera come centro nazionale e repository per CLARIN, costruendo un'infrastruttura per risorse e tecnologie linguistiche a supporto degli studiosi nelle Scienze Umane e Sociali. Il suo obiettivo principale è garantire agli studiosi italiani interessati l'accesso alle risorse linguistiche europee compatibili con CLARIN, mentre promuove al contempo l'accesso alle risorse linguistiche italiane agli studiosi di altri paesi.

ILC4CLARIN consente agli studiosi di descrivere le proprie risorse linguistiche utilizzando metadati appropriati e di condividerle attraverso politiche di accesso trasparenti. Inoltre, sta sviluppando strategie per la documentazione delle risorse linguistiche prodotte in Italia, con particolare attenzione alle lingue parlate in Italia e alle lingue classiche come il greco antico e il latino: per favorire il raggiungimento di questi obiettivi, dopo avere concluso il lavoro di conversione di PAROLE in formato XML e dopo avere ristabilito la sua FAIRness, l'intero progetto verrà messo a disposizione della comunità scientifica sul repository ILC4CLARIN, in favore degli obiettivi prefissati dalla WP3 di H2IOSC.

EURECO

La maggior parte dei centri CLARIN ospita corpora linguistici, molti dei quali hanno uno status ufficiale nei rispettivi paesi d'origine. Sebbene in diversi paesi tali corpora siano

denominati Corpus Nazionali, le convenzioni di denominazione e le caratteristiche di questi corpora possono variare. Questi corpora vengono sviluppati solitamente in modo indipendente l'uno dall'altro, il che significa che non vi è alcuna garanzia di interoperabilità tra di essi. Anche se i linguaggi di interrogazione possono essere interoperabili, la ricerca simultanea di corpora ospitati in diverse località e il confronto dei risultati delle interrogazioni può essere piuttosto complesso.

L'approccio Federated Content Search sviluppato da CLARIN tenta di affrontare questo problema, ma la complessità delle interrogazioni è limitata e non si riesce a sfruttare appieno le annotazioni e i metadati sottostanti di ciascun corpus. Inoltre, definire sub-corpora comparabili risulta praticamente impossibile.

Il workshop EuReCo riunisce i rappresentanti dei Corpora Nazionali dei paesi CLARIN, con l'obiettivo di esplorare le possibilità di avviare un'iniziativa per creare un ampio corpus di riferimento multilingue e distribuito per le lingue europee, che colleghi le risorse esistenti. Tale iniziativa potrebbe svilupparsi in un nuovo progetto-faro di CLARIN, consentendo ai linguisti di esplorare corpora di lingue diverse, specialmente annotate, tramite l'infrastruttura CLARIN. Questo progetto potrebbe portare alla creazione di un vasto corpus comparabile delle lingue europee, accessibile tramite un unico punto di accesso: il deposito del corpus PAROLE sul repository ILC4CLARIN potrà essere uno dei tasselli che completeranno questo lavoro di creazione di un corpus di riferimento multilingue su scala europea.